

Título: Percepción de los estudiantes sobre el impacto de la Inteligencia Artificial.

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación, específicamente de los estudiantes en las clases de matemáticas, con el propósito de respaldar un artículo científico.

Todas las respuestas proporcionadas se utilizarán exclusivamente con fines académicos y serán tratadas con total confidencialidad por parte de los investigadores.

Instrucciones:

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Seleccione la respuesta que considere más apropiada, eso ayudará a identificar las actitudes más apropiadas hacia el uso de la Inteligencia Artificial por parte de ustedes.

Preguntas:

1. La inteligencia artificial (IA) fomenta mi aprendizaje activo como estudiante.
2. Creo que los profesores deberían usar la IA para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.
3. Considero que la IA es muy importante para el aprendizaje en la actualidad.
4. Debo esforzarme por mantenerme al día para aprovechar al máximo las oportunidades didácticas de la IA.
5. Creo que es positivo incluir progresivamente la IA en mis estudios.
6. Me encantaría estudiar en un lugar que cuente con más recursos tecnológicos.
7. Me siento feliz utilizando una metodología que incluye la IA.
8. Estoy agotado por tanta información en internet.
9. La IA en las clases resulta pesada.
10. Al elegir una universidad para estudiar en el futuro, valoraría el hecho de que utilicen la IA en la enseñanza.
11. Mi aprendizaje es menos efectivo a medida que se incluye más IA.
12. Utilizar la IA es irrelevante para el aprendizaje.
13. Disfruto trabajar con otros compañeros de clase que utilizan la IA en su formación académica.
14. Las asignaturas que estudio podrían enriquecerse con las posibilidades que ofrece la IA.
15. Tiene poco sentido que la IA vaya a cambiar la educación.
16. La IA permite a los estudiantes practicar la adquisición de algunas habilidades intelectuales básicas.
17. Debería ser una prioridad mejorar las infraestructuras de IA actuales.
18. Me interesa las posibilidades de la IA en la enseñanza.
19. Me parece útil agregar la IA al curso de matemáticas.

20. Utilizar la IA me ayudará a realizar mis tareas académicas de manera más eficiente.
21. El uso de la IA mejorará mi aprendizaje como estudiante.
22. Me preocupa que en el futuro, como estudiante, deba utilizar más la IA.
23. La IA me brinda flexibilidad en cuanto al espacio y el tiempo para comunicarme.
24. El uso de la IA permite a los estudiantes tener un aprendizaje más significativo.